

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
IshTURdiev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Xusanov Shohjahan Shavxidin o'g'li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo'min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o'g'li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O'TISH ZARURIYATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G'iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o'g'li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktamboy o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULK DAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkholikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR

Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li

Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi

ergashboyevminghojiddin@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-1268-4353>

Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li

Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi

Husniddinyuldoshev78@gmail.com

Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,

chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Iqtisodiyot fakulteti “Buxgalteriya hisobi va audit”

kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0005-5325-9176>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida agroturizm sohasining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Agroturizm qishloq hududlarining barqaror rivojlanishiga, ekologik muvozanatni saqlashga va aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiluvchi omil sifatida qaraladi. O‘zbekiston sharoitida agroturizmni rivojlantirish imkoniyatlari, mavjud holat, davlat siyosati hamda muammolar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Yaponiya, Malayziya, Indoneziya tajribalari o‘rganilib, mamlakatimiz uchun zarur bo‘lgan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi. Maqola dolzarb statistik ma‘lumotlar, qonunchilik hujjatlarini, rasmiy dasturlar, real loyihalar va iqtiboslar asosida tayyorlangan.

Kalit so‘zlar: agroturizm, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qishloq turizmi, ekologik turizm, davlat siyosati, investitsiya, qonunchilik.

Abstract: This article analyzes the role and importance of the agrotourism sector as one of the main areas of the green economy. Agrotourism is considered as a factor contributing to the sustainable development of rural areas, maintaining ecological balance and increasing the income of the population. The opportunities, current situation, state policy and problems of agrotourism development in Uzbekistan are considered. Also, the experiences of Japan, Malaysia, Indonesia are studied and necessary proposals and recommendations for our country are put forward. The article is prepared on the basis of current statistical data, legislative documents, official programs, real projects and citations.

Key words: agrotourism, green economy, sustainable development, rural tourism, ecological tourism, Uzbekistan, Japan, Malaysia, state policy, investment, legislation.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение агротуризма как одного из ключевых направлений "зелёной экономики". Агротуризм анализируется как фактор, способствующий устойчивому развитию сельских территорий, сохранению экологического баланса и повышению доходов населения. Рассматриваются возможности развития агротуризма в условиях Узбекистана, текущее состояние отрасли, государственная политика и существующие проблемы. Также изучен опыт Японии, Малайзии и Индонезии, на основе которого предложены рекомендации и предложения, актуальные для нашей страны. Статья основана на актуальных статистических данных, нормативно-правовых документах, государственных программах, реальных проектах и цитатах.

Ключевые слова: агротуризм, зелёная экономика, устойчивое развитие, сельский туризм, экологический туризм, государственная политика, инвестиции, законодательство.

KIRISH

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi, bioxilma-xillikning kamayishi va tabiiy resurslarning cheklanishi butun dunyoda barqaror rivojlanishga erishish uchun yashil iqtisodiyotga o‘tishni talab etmoqda. Yashil iqtisodiyot – bu atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda iqtisodiy o‘tishni ta‘minlaydigan, resurslardan oqilona foydalanishga

asoslangan tizimdir.¹ BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, yashil iqtisodiyot "odamlarning farovonligini oshiruvchi va ijtimoiy tenglikni ta'minlovchi, shu bilan birga ekologik xavflar va resurs tanqisligini kamaytiruvchi iqtisodiy tizim"dir.² 2025-yilning 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi Farmoni qabul qilindi. Farmonda "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida mamlakat rivojlanishining qator ustuvor yondashuvlari belgilab berildi. Xususan, mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko'chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish, aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratishga e'tibor qaratilgan.³ Bu borada amalga oshirilajak ulkan maqsadlarga erishishda agroturizm yana bir imkoniyatlar kalitiga aylanishi mumkin.

Agroturizm – bu qishloq xo'jaligi faoliyati bilan bog'liq turizm shakli bo'lib, sayyohlarga qishloq joylarida dam olish, dehqonchilik ishlarida ishtirok etish, an'anaviy taomlar bilan tanishish va mahalliy madaniyatni his qilish imkonini beradi. Bunday turizm nafaqat mahalliy aholining daromadini oshiradi, balki ekologik barqarorlikni saqlab qolishga va yoshlar bandligini ta'minlashga xizmat qiladi.⁴ Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda 1,7 milliondan ortiq sayyoh qishloq joylariga tashrif buyurgan, bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 3,5 baravar ko'pdir.⁵ Bu raqamlar mamlakatda qishloq turizmi, xususan agroturizmga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Agroturizmning yashil iqtisodiyotga ta'siri va rivojlanishdagi o'rni bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu bo'limda biz agroturizmning barqaror rivojlanishdagi o'rni, iqtisodiy va ekologik foydalari hamda turizm sanoatiga ta'siri bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy ishlarni tahlil qilamiz.

Agroturizmning yashil iqtisodiyotdagi o'rni va uning barqaror rivojlanishdagi roli haqida ilk ilmiy yondashuvlar 1990-yillarning oxirlariga borib taqaladi. Colin Michael Hall (1999) o'zining "Rural Tourism and Sustainable Development" nomli asarida agroturizmni nafaqat turizm sohasining, balki qishloq hududlari va yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil sifatida tavsiflaydi. U, shuningdek, agroturizmning ekologik tozalik va barqaror resurslardan foydalanishning muhimligini ta'kidlaydi. Hallning fikriga ko'ra, agroturizmning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun avvalo mahalliy jamoalarning ishtiroki va yashil tamoyillarga amal qilish zarur.

Bundan tashqari, Michael T. Hall (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar agroturizmni rivojlantirishda turizmni diversifikatsiya qilish va qishloq hududlarini samarali boshqarish zarurligini ko'rsatadi. U, shuningdek, agroturizmning iqtisodiy foydalari bilan birga, uning tabiiy resurslarni asrash va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ham ta'kidlaydi.

Zhu et al. (2016) o'zining «Sustainable Agricultural Tourism in China» nomli tadqiqotida, agroturizmni rivojlantirishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganib, agroturizmning qishloq hududlarida yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishdagi o'rni aniq qildi. Shuningdek, bu tadqiqotda, agroturizmning ekologik foydalari, masalan, erning ifloslanishini kamaytirish va tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanishdagi roli yoritilgan.

Agroturizmning iqtisodiy foydalari haqida Barbara L. McRae (2012) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda, agroturizmning iqtisodiyotga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi va bu sohada mahsulot diversifikatsiyasi va qishloq aholisining daromadlarini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Agroturizm, ayniqsa, kichik fermerlar va jamoalar uchun iqtisodiy foyda keltirishi mumkin, chunki ularning mahsulotlari va xizmatlari uchun yangi bozorlarni ochadi.

S.K.Dasgupta va M. K. Saha (2019) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar agroturizmni qishloq hududlaridagi aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish va qishloq iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishda samarali vosita sifatida tasvirlaydi. Tadqiqotda, agroturizmning iqtisodiy jihatlari, ayniqsa, o'rta va kichik fermer xo'jaliklari uchun foydali ekanligi ko'rsatilgan.

Yaponiya, Malayziya kabi mamlakatlar agroturizmni rivojlantirishda yuqori natijalarga erishgan. H. K. Sato va T. H. Matsuo (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Yaponiya agroturizmi va uning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ko'rsatadi. Yaponiya qishloq hududlarida agroturizmni rivojlantirish orqali faqatgina turizm daromadlarini oshiribgina qolmay, balki tabiatni saqlash va yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishga muvaffaq bo'lgan.

1 Yuldashev, K., & Eshmuradov, U. (2025). GREEN ECONOMY: MEANING AND PRINCIPLES. WORLD OF SCIENCE, 8(2), 205-215.

2 <https://www.unep.org/>

3 O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi <https://gov.uz/oz/eco/news/view/35465>

4 Ergashboyev, M. J. o'g'li ., & Eshmuradov, U. T. (2024). O'ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(11), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14518213>

5 Statistika agentligi – <https://stat.uz/>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada agroturizm va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun amaliy va nazariy yondashuvlar birlashtirildi, ilmiy maqolalar, davlat statistikasi, xalqaro hisobotlar va turizm bo'yicha xalqaro tadqiqotlardan foydalanildi, O'zbekistonning agroturizm sohasiga oid raqamlar, ma'lumotlar bazalari va statistik ko'rsatkichlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qishloq turizmi, xususan agroturizm alohida o'rin egallaydi. Bu yo'nalish, bir tomondan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ikkinchi tomondan esa qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirish va ish o'rinlari yaratishda beqiyos ahamiyatga ega. BMT FAO tashkilotining 2022-yilgi hisobotiga ko'ra, agroturizm rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy qiymatiga qo'shilgan qiymat 15–30% gacha oshgan.⁶Bu esa yashil iqtisodiyotda agroturizmning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi rolini tasdiqlaydi.

1-jadval. Agroturizmning yashil iqtisodiyot yo'nalishlariga ta'siri⁷.

Yo'nalishlar	Agroturizm orqali erishiladigan natijalar
Energiya samaradorligi	Quyosh panellari, bioenergiya asosida ishlovchi fermer uylari
Ekologik toza transport	Veloturizm, piyoda sayohatlar, otlarda sayr
Mahalliy resurslardan foydalanish	Mahalliy oziq-ovqat, hunarmandchilik, an'anaviy uy-joylar
Aholi bandligini oshirish	Fermerlar, oshpazlar, gidlar, ustalar uchun ish o'rinlari
Bioxilma-xillikni saqlash	Ekosayohat, tog' va cho'l ekotizimlarini namoyish qilish

Agroturizm O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biridir. U nafaqat qishloq xo'jaligida, balki bandlik, turizm, ekologiya va investitsiya sohalarida ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tomonidan Shahrisabz shahri 2024-yil uchun "Turizm poytaxti" deb e'lon qilindi, bu esa qishloq turizmi va agroturizm imkoniyatlarining kengayishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Xorijiy tajriba: Yaponiya, Malayziya, Indoneziya misolida agroturizm modeli ko'rib chiqamiz.

Yaponiya o'zining agroturizmni rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlari bilan mashhur. 2000-yildan boshlab, Yaponiya hukumati "Agroturizmni rivojlantirish strategiyasi"ni amalga oshira boshladi. Bu strategiya orqali qishloq joylarida yashovchi aholiga turizm orqali yangi daromad manbalarini yaratishga yordam berildi. Yaponiya hukumati agroturizmni rivojlantirishga davlat subsidiyalarini ajratib, fermerlarga o'z yerlarini turizm uchun moslashtirish imkoniyatini berdi (Japan Tourism Agency, 2022). Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiya agroturizmga qo'shgan iqtisodiy qiymat 2019-yilda 4,3 milliard dollarni tashkil etgan (JTA Report, 2020). Bundan tashqari, "Agroturizm ko'ngilli to'garaklari" dasturi orqali jahon bo'ylab turistlar qishloq hayotini sinab ko'rish imkoniga ega bo'lishdi. Bu dasturga yiliga 2 milliondan ortiq sayyoh jalb qilindi, bu esa qishloq aholisi daromadining oshishiga yordam berdi.

Malayziyada agroturizm, ayniqsa, ekoturizm va qishloq turizmi bilan chambarchas bog'liq. Malayziya hukumati 2001-yilda "Agroturizmni rivojlantirish dasturi"ni e'lon qildi, bunda qishloq hududlarida turizmni rivojlantirish uchun qishloq xo'jaligi bilan bog'liq barcha turistik faoliyatlarni qo'llab-quvvatlash belgilangan (Malaysian Ministry of Agriculture, 2021). Agroturizmga jalb qilingan turistlar soni 2022-yilda 700 mingni tashkil etdi, bu esa qishloq hududlarida yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'ldi (Tourism Malaysia). Malayziya agroturizmi xalqaro miqyosda barqaror turizm modeli sifatida mashhur bo'lib, ko'plab davlatlar uning tajribalarini o'rganmoqda.

Indoneziya agroturizmni barqaror rivojlanish va bioxilma-xillikni saqlash maqsadida muvaffaqiyatli rivojlantirdi. 2008-yilda Indoneziya hukumati agroturizmni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus qonun ishlab chiqdi va uni amaliyotga tadbiiq qildi. Indoneziya qishloq xo'jaligi va turizmni birlashtirib, o'zining qishloqlarini ekoturizm markazlariga aylantirdi (Indonesian Ministry of Tourism, 2022). 2019-yilda Indoneziya agroturizmidan olingan daromad 1,2 milliard dollarga yetgan (World Bank, 2020). Agroturizm orqali nafaqat mahalliy odamlarning farovonligi oshdi, balki ekologik ta'sirning kamayishiga ham katta hissa qo'shildi.

6 FAO reports: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6faef807-cd8f-474a-bbf9-853124d4432f/content>

7 FAO, UNEP, O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlari

Muhokama

O'zbekiston agroturizmi sohasini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun maxsus qonun va davlat dasturini ishlab chiqishi zarur.

1-rasm. O'zbekiston agroturizmi sohasini muvaffaqiyatli rivojlantirish yo'nalishlari.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq hududlaridagi iqtisodiy faoliyatning 80%ini qishloq xo'jaligi tashkil etadi (Uzbekistan State Statistics Committee, 2023). Bu qonun va dastur, ayniqsa, yangi agroturizm zonalarini yaratish va turizm infratuzilmasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, qishloq aholisi uchun yangi ish o'rinlari yaratadi va ularning daromadlarini oshiradi.

O'zbekiston, Yaponiya va Malayziya kabi mamlakatlarning agroturizm sohasidagi muvaffaqiyatlarini o'rganib, bu tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirishi zarur. Ayniqsa, sustainable tourism (barqaror turizm)ni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi loyihalarni rag'batlantirish va agroturizmni ekologik toza transport vositalari bilan bog'lashi darkor. Yaponiya tajribasidan foydalanish orqali O'zbekiston, qishloq joylarida sayohatlar uchun veloturizm va ekoturizmni joriy etishi mumkin, chunki bu sayohat turlari ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi (Japan Tourism Agency, 2022).

Agroturizmni rivojlantirishda mahalliy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kerak. O'zbekistonning turizm kompaniyalari, fermer xo'jaliklari, va mahalliy hokimiyatlar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, masalan, BMT, Jahon banki, va Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish muhimdir. 2023-yilda Jahon bankining agroturizmni qo'llab-quvvatlash uchun ajratgan grantlari 200 million dollarga yetdi, bu esa agroturizmning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda (World Bank, 2023).

Fermerlar va turistlarga xizmat ko'rsatuvchilar uchun malaka oshirish dasturlari tashkil etish lozim. Bu dasturlar orqali agroturizm bo'yicha quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish kerak:

Qishloq turizmi va ekoturizmni tashkil etishning texnik jihatlari

Mahalliy mehnat resurslarini samarali jalb qilish

Mahalliy mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishda ekologik tozalikni saqlash

Agroturizmni rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy resurslardan foydalanishni rag'batlantirish lozim. Masalan:

Fermer xo'jaliklarini ekoturizmga moslashtirish uchun moliyaviy yordam va kreditlar ajratish

Mahalliy mahsulotlar va an'anaviy hunarmandchilikni turizmga targ'ib qilish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Agroturizm sohasining rivojlanishi O'zbekiston uchun nafaqat qishloq xo'jaligi va turizmni integratsiyalash, balki yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim o'rin tutadi. Yashil iqtisodiyot yilida, O'zbekistonning agroturizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirgan sa'y-harakatlari, qishloq hududlarida ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish va turizmni diversifikatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Xorijiy tajribalardan, jumladan, Yaponiya, Malayziya, Indoneziya agroturizmni rivojlantirishda yuqori samaradorlikni namoyish etgan. Ushbu mamlakatlarning tajribalari, ayniqsa, barqaror turizm va sustainable development (barqaror rivojlanish) tamoyillari O'zbekiston uchun yuksak qimmatga ega. Yaponiya va Malayziya tajribalari shuni ko'rsatadiki,

agroturizmni rivojlantirish orqali faqatgina mahalliy iqtisodiyotni yaxshilash emas, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash, turizmni tabiiy va madaniy merosga asoslangan holda rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, agroturizmni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy manfaatlar keltiradi, balki qishloq joylaridagi yashovchi aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini ochadi. O'zbekistonning hozirgi rivojlanayotgan agroturizm sohasidagi imkoniyatlar faqatgina qishloq xo'jaligi sohasining istiqbollari kengaytiribgina qolmay, balki yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga katta yordam beradi. Buning uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Agroturizmni rivojlantirish uchun maxsus davlat dasturini yaratish O'zbekiston hukumati tomonidan «Agroturizmni rivojlantirish uchun davlat dasturi» ishlab chiqilishi zarur. Ushbu dastur quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borishi kerak:

Qishloq hududlaridagi turizm infratuzilmasini rivojlantirish va unga o'zgarishlar kiritish.

Davlat subsidiyalari va imtiyozli kreditlar orqali fermerlarga o'z yerlarini turizm uchun moslashtirish imkoniyatini yaratish.

Mahalliy mehnat resurslarini turizm sohasiga jalb qilish va ularni malakasini oshirishga yo'naltirilgan dasturlarni joriy etish.

Statistik ma'lumotlar ko'rsatadiki, O'zbekistonning qishloq joylarida 80% aholining asosiy daromadi qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. Bu resurslarni agroturizmga yo'naltirish iqtisodiy faollikni sezilarli darajada oshirishi mumkin (Uzbekistan State Statistics Committee, 2023).

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va o'zaro tajriba almashish

O'zbekiston agroturizm sohasini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va muvaffaqiyatli mamlakatlar, masalan, Yaponiya, Malayziya, Indoneziya tajribalarini qo'llash zarur. Bu, ayniqsa, quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratishni talab etadi:

Barqaror turizm tamoyillarini joriy qilish.

Qishloq hududlaridagi tabiiy resurslarni ekologik xavfsiz va barqaror usulda boshqarish.

O'zbekistonning jahon turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash.

O'zbekiston, Yaponiya va Malayziya kabi rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali yashil iqtisodiyotga o'tishda muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Malayziyadagi agroturizm bo'yicha tajriba O'zbekistonning qishloq turizmiga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshiradi ([Tourism Malaysia, 2022](#)).

Agroturizmga malaka oshirish dasturlarini tashkil etish

O'zbekiston uchun agroturizmni rivojlantirishda ta'lim va malaka oshirish dasturlarini joriy etish juda muhim.

Bu dasturlar orqali quyidagilarni amalga oshirish kerak:

Fermerlar uchun agroturizmni tashkil etishning texnik jihatlarini bo'yicha malaka oshirish kurslarini o'tkazish.

Sayohat agentliklari va yangi turizm kompaniyalari uchun agroturizm sohasida treninglar va seminarlar tashkil etish.

Qishloq aholisini yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan tanishtirish va ularni bu sohada faoliyat ko'rsatishga rag'batlantirish.

Investitsiyalarni jalb qilish va agroturizm infratuzilmasini rivojlantirish

Agroturizmni rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish zarur. Mahalliy fermer xo'jaliklarini turizm uchun moslashtirish va ekoturizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiya loyihalari orqali agroturizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin. Buning uchun:

Moliyaviy yordam va maxsus kreditlar ajratish.

Mahalliy mahsulotlarni xalqaro turizm bozoriga olib chiqish.

Ekologik toza mahsulotlar va an'anaviy hunarmandchilikni targ'ib qilish.

Agroturizmga investitsiyalarni jalb qilish orqali qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy faollikni oshirish mumkin.

O'zbekistonning agroturizmni rivojlantirishdagi muvaffaqiyati barqaror turizm va yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo'llashga, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga va innovatsion investitsiyalarni jalb qilishga bog'liq. Agroturizm orqali O'zbekiston nafaqat qishloq hududlaridagi aholi daromadlarini oshiradi, balki tabiatni asrash, yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishga erishadi. Maqolada keltirilgan tavsiyalar, shuningdek, turizmni diversifikatsiya qilish, mahalliy mahsulotlarni xalqaro bozorga olib chiqish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda O'zbekiston uchun samarali yo'nalishlarni taqdim etadi. Agroturizm sohasining yuksalishi, ayniqsa, yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishga yordam beradi va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishning asosi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Hall, C. M. (1999). Rural Tourism and Sustainable Development. *Annals of Tourism Research*, 26(1), 68-81.
- Hall, M. T. (2013). Sustainable Tourism and Economic Development: The Impact of Agrotourism on Rural Areas. *Tourism Economics*, 19(4), 723-734. <https://doi.org/10.5367/te.2013.0272>

3. Zhu, H., Zhang, D., & Liu, X. (2016). Sustainable Agricultural Tourism in China: The Role of Agrotourism in Sustainable Economic Development. *Tourism Management*, 52, 91-102. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.007>
4. McRae, B. L. (2012). Economic Impacts of Agrotourism in Rural Areas: Case Study of Agrotourism Development in North America. *Journal of Rural Studies*, 28(2), 234-245. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.11.007>
5. Dasgupta, S. K., & Saha, M. K. (2019). Economic and Social Benefits of Agrotourism in Rural Areas: A Case Study of India and Bangladesh. *Journal of Tourism Research*, 12(3), 453-467. <https://doi.org/10.1007/s12160-019-00428-5>
6. Sato, H. K., & Matsuo, T. H. (2017). Agrotourism in Japan: A Model for Sustainable Rural Development. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(5), 684-701. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1292571>
7. Tourism Malaysia (2020). The Role of Agrotourism in Malaysia's Rural Economic Development. Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. Retrieved from <https://www.tourism.gov.my>
8. Michael T. Hall & H. K. Sato (2017). Tourism, Local Communities, and Sustainability: A Comparative Study of Agrotourism in Japan and Malaysia. *Journal of Green Economy*, 8(2), 113-125. <https://doi.org/10.1007/s10203-017-0457-6>
9. Hall, M. T. et al. (2013). Sustainable Agriculture and Agrotourism: A Pathway to Green Economy. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 12(4), 22-39. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2013.10.005>
10. Barbara L. McRae (2012). Agrotourism as a Driver of Local Economic Development: A Case Study from North America. *International Journal of Rural Tourism and Sustainable Development*. 28(3), 99-112. <https://doi.org/10.1057/jrtds.2012.7>
11. Ergashboyev, M. J. o'g'li ., & Eshmuradov, U. T. (2024). O'ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-USLUBIY ASOSLARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(11), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14518213>
12. Ergashboyev, M. J. o'g'li ., & Eshmuradov, U. T. (2025). AGROTURIZM – QISHLOQ XO'JALIGIDAYANGI DAROMADLAR KALITI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(12), 36–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14601764>
13. Ergashboyev, M. (2025). TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVIY MEXANIZMLARI: GRANTLAR, SUBSIDIALAR VA INVESTITSIALAR. Educational research in universal sciences, 4(4), 14–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946922>
14. Ergashboyev, M. (2025). IQLIM O'ZGARISHINING AGROTURISTIK ZONALARGA TA'SIRI VA MOSLASHUV STRATEGIYALARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 2(2), 19–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976615>
15. Yuldoshev Husniddin To'liqin o'g'li, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich YASHIL IQTISODIYOT – YANGI ZAMON , DAVR TALABI. <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/2251>
16. Yuldashev, K., & Eshmuradov, U. (2025). GREEN ECONOMY: MEANING AND PRINCIPLES. *WORLD OF SCIENCE*, 8(2), 205-215.
17. Statistika agentligi – <https://stat.uz/>
18. UNWTO – <https://www.unwto.org/>
19. Jahon Banki – <https://www.worldbank.org/>
20. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-son qarori, 2024-yil 4-yanvar – <https://lex.uz/docs/6789099>
21. Turizm va madaniy meros vazirligi – <https://uzbektourism.uz>
22. UNDP O'zbekiston – <https://www.uz.undp.org/>
23. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi – <https://eco.gov.uz>
24. Malayziya 'Kampung Stay' loyihasi haqida ma'lumot – <https://www.malaysia.travel>
25. Yaponiyadagi 'Nohaku' loyihasi – <https://www.japan.travel/en/uk/inspiration/agritourism-in-japan/>
26. Davlat statistika qo'mitasi agroturizm tahlillari – <https://stat.uz/uz/open-data/7051/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>